

INFORME GENERAL DE SEGUIMIENTO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DE LAS MUJERES

Periodo: Cohortes 2008–2024
ODS asociado: ODS 5 –
Igualdad de género

VIGILADA MINEDUCACIÓN | SNIES 2832

Vicerrectoría de Enseñanza
Analítica Académica

Informe General de Seguimiento de la Tasa de Graduación de las Mujeres

Rector General.

José Patricio López Jaramillo

Vicerrector de Enseñanza.

José Asthul Rangel Chacón

Autores

Dirección de Analítica Académica

Miguel Oswaldo Pérez Pulido
Director de Analítica Académica

Francisco Javier León
Coordinador de Analítica Académica

Leonardo Andrés Pinto Guarguati
Profesional en Investigación de Mercados

Universidad de Santander (UDES)
Calle 70 #N° 55-210

10 de Octubre de 2025
DOI:10.5281/zenodo.17572580

Cómo citar este documento:

Pérez, M., León, F., y Pinto, G., (2025) .Informe General de Seguimiento de la Tasa de Graduación de las Mujeres

<https://udes.edu.co/ensenanza/dependencias/analitica-academica/informes-y-documentos>

Si desea obtener más información estadística académica de este documento de trabajo o de la Institución puede consultar el micrositio en el Observatorio de Analítica Académica o por correo electrónico analitica.academica@udes.edu.co

Informe General de Seguimiento de la Tasa de Graduación de las Mujeres

1. Introducción

En coherencia con el compromiso institucional de promover la equidad de género y garantizar el acceso, permanencia y graduación en igualdad de condiciones, la Universidad de Santander (UDES) realiza un seguimiento sistemático a la tasa de graduación diferenciada por género. Este informe analiza las cohortes de ingreso comprendidas entre 2008 y 2024, con base en los registros académicos consolidados de estudiantes graduados, y propone estrategias para cerrar las brechas observadas entre mujeres y hombres en los distintos campus y programas académicos.

2. Metodología

El análisis se fundamenta en la base de datos institucional 'Graduados 2024', que incluye información de programa académico, cohorte de ingreso, año de grado, campus, metodología y género. Se calcularon los siguientes indicadores: Tasa de graduación por género (TG_x), Brecha de graduación (ΔTG) y Razón M/H. Además, se aplicó un sistema de semáforo institucional para clasificar las brechas en tres niveles: □ Equidad (≤ 5 p.p.), □ Leve ($5-10$ p.p.) y □ Alta (>10 p.p.).

3. Resultados generales

En promedio, las mujeres representan entre el 60 % y 65 % de los graduados de las cohortes analizadas. La brecha promedio de graduación entre mujeres y hombres se mantiene en torno a +8 puntos porcentuales, lo que refleja una mayor persistencia y culminación de estudios por parte de las mujeres. Los campus de Bucaramanga y Cúcuta presentan los mayores niveles de equidad (brecha < 5 p.p.), mientras que en algunos programas de ingeniería persiste una brecha negativa (mayor graduación masculina).

Tabla1.*Resumen de tendencias por cohorte*

Cohorte	% Mujeres	% Hombres	Brecha (p.p.)	Razón M/H
2015	63%	37%	+26	1.70
2018	58%	42%	+16	1.38
2020	53%	47%	+6	1.13
2023	49%	51%	-2	0.96

Nota. Elaboración propia

4. Interpretación institucional

Los resultados sugieren que las políticas de inclusión y acompañamiento académico implementadas por la universidad han favorecido la permanencia femenina, especialmente en los programas del área de la salud y las ciencias sociales. Sin embargo, se identifican brechas persistentes en programas de ingeniería, donde la participación de mujeres sigue siendo baja y su tasa de culminación presenta rezagos.

5. Estrategias para cerrar brechas

Tabla 2.*Estrategias para cerrar brechas*

Dimensión	Estrategia institucional	Indicador de seguimiento
Académica	Tutorías y acompañamiento diferenciado para mujeres en programas de baja representación.	Tasa de retención femenina en primer año.
Vocacional y STEM	Promover vocaciones científicas y tecnológicas en niñas y adolescentes mediante alianzas educativas.	% mujeres en programas STEM.
Socioeconómica	Becas y apoyos dirigidos a mujeres cabeza de familia o en situación de vulnerabilidad.	% mujeres beneficiadas.

Gestión institucional	Integrar indicadores de género en tableros académicos y reportes QS/MEN.	Brecha de graduación (p.p.) por cohorte.
Cultura universitaria	Campañas de equidad, conciliación estudio– familia y prevención de sesgos.	Índice de percepción de equidad.

Nota: Elaboración propia

6. Visualización de Resultados

A continuación, se presentan los gráficos que resumen la tendencia de graduación por género y la brecha observada entre mujeres y hombres, con base en los registros de las cohortes 2008–2024.

Gráfico 1.

Tendencia de Graduación por Género por cohortes

Nota. Elaboración con datos propios

Gráfico 2.

Brecha de graduación por género (cohortes 2008-2024)

Nota. Elaboración con datos propios

El gráfico 1. muestra una tendencia de mayor graduación femenina en la mayoría de las cohortes, mientras que el gráfico 2 evidencia la convergencia hacia la paridad en los últimos años. Las brechas positivas (en verde) reflejan ventaja femenina, y las negativas (en rojo), ventaja masculina.

7. Conclusiones

La Universidad de Santander (UDES) mantiene un desempeño positivo en la graduación femenina, superando la media nacional en equidad. La tendencia hacia la paridad evidencia el impacto de las políticas de inclusión y acompañamiento implementadas. Las acciones futuras deben centrarse en los programas STEM y las cohortes recientes, donde aún se observan diferencias significativas. Se recomienda mantener un tablero institucional de seguimiento de equidad con actualización anual y metas específicas de reducción de brechas.

8. Referencias bibliográficas

- **UNESCO Institute for Statistics. (2024).** Gender parity in high education: Indicators and trends.
- **OECD. (2023).** Education at a Glance 2023: OECD Indicators.
- **Ministerio de Educación Nacional. (2022).** Guía metodológica de seguimiento a cohortes y tasas de graduación en educación superior.
- **ONU Mujeres. (2023).** Indicadores de igualdad de género en educación superior: Lineamientos para América Latina y el Caribe.